

La desnaturalización del hábeas corpus: El obstáculo del requisito de firmeza

The distortion of habeas corpus: The obstacle of the finality requirement

Wilmer Emiliano Padilla Alejandría, Ángela Noemi Sánchez Navarro, Mya Milagros Rabanal Del Águila, Bryan Steven Amado Aguirre.

RESUMEN

La presente investigación analiza cómo la aplicación rígida y automática del requisito de firmeza en el hábeas corpus contra resoluciones judiciales puede limitar su función urgente y protectora en el ordenamiento constitucional peruano. El estudio parte del reconocimiento de que dicho requisito cumple una finalidad legítima, pues evita que el hábeas corpus sea utilizado como una instancia adicional frente a decisiones judiciales que aún pueden ser revisadas en la vía ordinaria. Sin embargo, se sostiene que el problema surge cuando los órganos constitucionales se limitan a verificar la firmeza formal de la resolución cuestionada, sin evaluar si existen circunstancias excepcionales que justifiquen ingresar al fondo del caso. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico-dogmático, con apoyo socio-jurídico, mediante el análisis de doctrina especializada, normas constitucionales y sentencias del Tribunal Constitucional. Los resultados evidencian que, en diversas resoluciones, el Tribunal Constitucional aplica el requisito de firmeza de manera predominantemente formal, aunque también existen pronunciamientos que reconocen excepciones como la firmeza sobrevenida. Se concluye que la desnaturalización del hábeas corpus no deriva de la existencia del requisito de firmeza, sino de su aplicación rígida y formalista cuando se omite analizar sus excepciones jurisprudenciales.

Palabras clave: hábeas corpus, derechos humanos, libertad personal, Constitución, procedimiento legal, garantía constitucional.

ABSTRACT

This research analyzes how the rigid and automatic application of the finality requirement in habeas corpus proceedings against judicial decisions may limit its urgent and protective function within the Peruvian constitutional system. The study recognizes that this requirement serves a legitimate purpose, as it prevents habeas corpus from being used as an additional instance to challenge judicial decisions that may still be reviewed through ordinary remedies. However, the main problem arises when constitutional courts merely verify the formal finality of the challenged decision without assessing whether exceptional circumstances justify reviewing the merits of the case. A qualitative legal-dogmatic approach with socio-legal support was used, based on the analysis of specialized doctrine, constitutional norms, and decisions issued by the Peruvian Constitutional Court. The findings show that, in several rulings, the Constitutional Court applies the finality requirement from a predominantly formal perspective, although there

are also decisions recognizing exceptions such as supervening finality. The study concludes that the distortion of habeas corpus does not result from the existence of the finality requirement itself, but from its rigid and formalistic application when courts fail to examine the jurisprudential exceptions that may allow constitutional review.

Keywords: habeas corpus, human rights, personal liberty, Constitution, legal procedure, constitutional guarantee.

I. INTRODUCCIÓN

El hábeas corpus, regulado en el artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política del Perú de 1993, constituye una de las garantías constitucionales más relevantes para la protección de la libertad individual y de los derechos conexos. En el ordenamiento peruano, su primera aparición no se produjo directamente en la Constitución, sino mediante la Ley N.º 21 de 1897. Posteriormente, fue reconocido constitucionalmente en la Carta Magna de 1920 y, desde entonces, se ha mantenido como un mecanismo destinado a la tutela urgente de la libertad personal (Defensoría del Pueblo, 2022).

Ante esto, es preciso acotar que, dada su naturaleza, el hábeas corpus debe operar como un instrumento rápido y eficaz frente a amenazas o vulneraciones de la libertad. Actualmente, su regulación se encuentra prevista en el Nuevo Código Procesal Constitucional, promulgado mediante la Ley N.º 31307 del 23 de julio de 2021, norma que reemplazó al Código Procesal Constitucional de 2004 (Sevilla Gálvez, 2022). Este nuevo marco normativo ha reforzado la configuración del hábeas corpus como un proceso célere, informal y orientado a la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Esto, sin embargo, llevado a la práctica, se encuentra con un serio problema que se interpone entre la correcta aplicación del mecanismo constitucional. Al realizar una lectura del artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, se logra extraer de su segundo párrafo que “El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.”, imponiendo así un requisito sin el cual no procedería dicho proceso. Esta disposición limita la intervención del mecanismo constitucional para la protección de esta clase de vulneraciones que debería ser atendida sin la mayor de las dilaciones al imponer un requisito de procedibilidad.

Para comprender mejor esta problemática, es necesario diferenciar entre el “agotamiento de las vías previas” y el “requisito de firmeza” en el proceso de hábeas corpus. Según el artículo 7, inciso 4, del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por el propio código y en el proceso de hábeas corpus. Ello significa que se excluye del proceso de hábeas corpus la regla de residualidad de “agotar vías igualmente satisfactorias”. Por otro lado, como se ha precisado en líneas anteriores, existe un “requisito de firmeza” que habilita el proceso de hábeas corpus, constituyendo éste una condición de procedibilidad mas no una vía alternativa el cual tiene por finalidad respetar el principio de debido proceso.

En concordancia con ello, la jurisprudencia constitucional peruana ha desarrollado el requisito de firmeza como la necesidad de agotar previamente los recursos impugnatorios establecidos en la vía ordinaria antes de acudir a la justicia constitucional. Bajo esta perspectiva, dicha exigencia busca evitar que el hábeas corpus sea utilizado como una instancia adicional o sustitutiva de los mecanismos procesales ordinarios. En ese sentido, el requisito de firmeza posee una finalidad legítima, pues contribuye a preservar la

competencia de la judicatura ordinaria y a impedir el uso indebido del proceso constitucional contra resoluciones judiciales.

No obstante, la problemática surge cuando los órganos constitucionales aplican dicho requisito de manera automática, limitándose únicamente a verificar si la resolución cuestionada posee firmeza formal, sin realizar un análisis material del caso concreto. Esta práctica puede generar una desnaturalización del hábeas corpus, no porque el requisito de firmeza sea inconstitucional en sí mismo, sino porque su aplicación rígida puede impedir que el juez constitucional examine si existen circunstancias excepcionales que justifiquen flexibilizarlo. Ello resulta especialmente relevante en aquellos supuestos en los que se alega una afectación manifiesta, actual, urgente o potencialmente irreparable de la libertad personal.

Desde una perspectiva garantista, el hábeas corpus se concibe como un mecanismo de tutela inmediata que no debe quedar subordinado a formalismos procesales cuando estos puedan prolongar indebidamente la afectación de la libertad personal (Moreira Santos, 2022). Por ello, si bien la firmeza cumple una función ordenadora dentro del sistema procesal, su exigencia no puede ser entendida como una regla absoluta. La propia jurisprudencia constitucional que ha servido para fundamentar el concepto de resolución judicial firme también ha reconocido supuestos excepcionales en los que dicho requisito puede ser flexibilizado, precisamente para evitar que la protección constitucional se torne ineficaz.

En esa línea, el Exp. 04107-2004-HC/TC resulta relevante no solo porque ha sido utilizado para definir la firmeza como el agotamiento de los recursos previstos por la ley procesal, sino también porque permite advertir que la exigencia de firmeza no puede aplicarse de forma mecánica cuando se presentan circunstancias excepcionales. Asimismo, en pronunciamientos posteriores, como el Exp. 01951-2021-HC/TC, el Tribunal Constitucional ha desarrollado figuras como la firmeza sobrevenida, que evidencian la posibilidad de flexibilizar el análisis formal cuando la tutela efectiva de derechos fundamentales así lo exige.

Por tanto, el presente trabajo no cuestiona la existencia del requisito de firmeza como presupuesto de procedibilidad del hábeas corpus contra resoluciones judiciales. Por el contrario, reconoce que dicho requisito cumple una función constitucionalmente válida. Sin embargo, sostiene que la desnaturalización del hábeas corpus se produce cuando las sentencias constitucionales se limitan a constatar la ausencia de firmeza, sin analizar si el caso concreto presenta circunstancias excepcionales que ameriten ingresar al fondo de la controversia. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es analizar cómo la aplicación rígida y automática del requisito de firmeza, sin evaluación de sus excepciones jurisprudenciales, puede limitar la función urgente y protectora del hábeas corpus en el ordenamiento constitucional peruano.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. El Derecho Fundamental a la Libertad

El proceso de hábeas corpus constituye, además de un mecanismo constitucional, una herramienta indispensable mediante la cual se protege el derecho fundamental a la libertad individual o personal, reconocido como uno de los derechos más importantes dentro de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, se debe precisar que la consolidación del hábeas corpus como garantía de la libertad tiene un trasfondo histórico que ha sido desarrollado a través del paso de los siglos, convirtiéndose progresivamente en un elemento esencial dentro de las sociedades democráticas y constitucionales.

Por ello, la libertad constituye un pilar fundamental de toda sociedad democrática, puesto que mediante su ejercicio se permite el desarrollo del individuo dentro de los límites establecidos por la propia ley y se garantiza, además, el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales (Salazar-Zambrano, 2024).

De este modo, se sostiene que los antecedentes más remotos del hábeas corpus pueden encontrarse en el derecho romano, donde comenzaron a desarrollarse ciertos mecanismos orientados a la protección de la libertad personal. Según Paredes Carcelén et al. (2024):

En la antigua Roma, aparece su primer precedente dentro de una de las cuatro recopilaciones que conforman el Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano, conocida como “digesto”, en el título XXIX, puntualmente en el “interdicto de homine libero exhibendo”. Figura jurídica que trasciende debido a su objeto de exhibición y restitución del derecho a la libertad del hombre no esclavo que era retenido con dolo. (pp. 905-906)

Lo señalado manifiesta que, desde sus primeras concepciones, a pesar de limitar su alcance a los no esclavos, ya existía una intención de proteger la libertad de las personas mediante herramientas destinadas a resguardarla frente a actos de retención indebida. Por lo tanto, incluso desde una noción inicial, el derecho a la libertad aparece vinculado a la necesidad de evitar privaciones arbitrarias.

Continuando con su desarrollo histórico, en la Inglaterra medieval se logró un hito trascendental con la Carta Magna de 1215, documento mediante el cual se limitó el poder del monarca y se reconoció que nadie podía ser privado de su libertad sin un procedimiento conforme a las leyes del país. En esa misma línea, Marcial Rubio (2017) expresa que “... ya desde la Carta Magna se introdujo el principio de protección judicial de la libertad personal que, con el tiempo, se concretaría en lo que hoy es el hábeas corpus” (p. 22). Este antecedente permitió que, con el desarrollo posterior del constitucionalismo, el hábeas corpus se consolidara como una garantía destinada a controlar las restricciones arbitrarias de la libertad.

En ese sentido, a nivel internacional, el derecho a la libertad se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 3 establece que

toda persona tiene derecho a la libertad. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 7, establece parámetros específicos sobre la libertad personal, prohibiendo su privación arbitraria salvo en los casos previstos por la ley. Del mismo modo, dicha convención reconoce que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente para que este determine, sin demora, la legalidad de su detención y ordene su libertad si aquella resulta ilegal.

Por otro lado, a nivel nacional, la libertad individual se encuentra expresamente reconocida en la Constitución Política del Perú como un derecho fundamental en el inciso 24 del artículo 2. Específicamente, el literal b) consagra que nadie puede ser restringido de su libertad personal salvo en los casos previstos por la ley. Además, en el inciso 1 del artículo 200, se reconoce la garantía del hábeas corpus, estableciendo que este mecanismo procede ante cualquier hecho u omisión realizado por cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

Finalmente, a través de sus pronunciamientos, el Tribunal Constitucional del Perú ha desarrollado el contenido y alcances del derecho a la libertad personal, reconociéndolo como uno de los derechos fundamentales de mayor relevancia dentro del ordenamiento constitucional peruano. En consecuencia, la libertad personal constituye una parte fundamental de la estructura de un Estado constitucional de derecho, pues a través de ella se posibilita también el ejercicio de otros derechos constitucionalmente protegidos (Exp. N.º 00074-2024-PHC/TC, fundamento 3).

2.2. El Hábeas Corpus

El hábeas corpus posee una configuración procesal especial dentro del sistema de justicia constitucional, diferenciándose de los procesos ordinarios por su finalidad tutelar urgente y por la flexibilización de sus formalidades. En ese sentido, a consideración del magistrado Blume Fortini, no debe entenderse como un proceso aislado, sino como una institución constitucional de protección integral, definiéndose como una “garantía continente”, que no solo protege la libertad locomotora, sino que sirve de vehículo para proteger derechos conexos como el debido proceso, la integridad física y la tutela jurisdiccional efectiva (Exp. N.º 04608-2019-PHC/TC).

De forma general, los procesos constitucionales se rigen por principios orientados a garantizar la defensa efectiva de los derechos fundamentales. En ese sentido, el principio de concentración procesal permite simplificar los actos procesales en vía constitucional, a fin de brindar mayor seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales. A diferencia de la justicia ordinaria, los procesos constitucionales actúan también bajo el principio de elasticidad, mediante el cual los requisitos procesales deben adecuarse a la finalidad de proteger el derecho comprometido y no convertirse en ritos formales que impidan su tutela (Roel Alva, 2022).

Por ello, es importante precisar que el proceso de hábeas corpus, tanto en la ley precedente como en el Nuevo Código Procesal Constitucional, posee una naturaleza

jurídica particular que lo distingue de los demás procedimientos constitucionales. Sus cualidades más resaltantes son su carácter sumario y su informalidad, características que lo convierten en un mecanismo de emergencia frente a la amenaza o vulneración de la libertad personal (Aranda Yanez et al., 2025). En esa misma línea, Vilcapoma Ignacio (2022) identifica que el hábeas corpus posee características procesales propias, entre las cuales resaltan la informalidad, la unilateralidad, la imprescriptibilidad y la actividad vicaria.

Aunado a ello, respecto a la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional ha señalado que dicho proceso responde a dos características esenciales: brevedad y eficacia. En tal sentido, lo que se pretende con este remedio procesal es que se restituya el derecho y cese la amenaza o violación en el menor tiempo posible, debido a la naturaleza fundamental del derecho a la libertad individual.

En ese sentido, el carácter informal del hábeas corpus queda establecido en el inciso 1 del artículo 32 del Nuevo Código Procesal Constitucional, al expresar que para la interposición del mecanismo no se requiere nada más que la narración de los hechos que sustenten la vulneración suscitada. Al mismo tiempo, el artículo 2 del mencionado código reafirma dicha característica al establecer que no existen mayores requisitos para ser interpuesto. Ambas disposiciones flexibilizan la forma en la que los hechos pueden ser puestos en conocimiento de los jueces constitucionales, permitiendo que los afectados puedan optar por cualquier forma que resulte idónea (Sevilla Gálvez, 2022).

De este modo, la informalidad del hábeas corpus permite que el individuo cuyo derecho ha sido vulnerado pueda interponer la demanda sin necesidad de conocimientos jurídicos especializados, garantizando así el acceso a la justicia constitucional. Esta característica no significa que el hábeas corpus carezca de reglas procesales, sino que sus exigencias formales deben interpretarse conforme a su finalidad de protección urgente de la libertad personal.

Por otro lado, su carácter informal guarda relación con su carácter sumario, toda vez que la ausencia de requisitos excesivos tiene la intención de evitar formalismos procesales que entorpezcan la rápida intervención del órgano jurisdiccional ante la vulneración del derecho a la libertad. En esa misma línea argumentativa, Salazar-Zambrano (2024), citando a Valarezo et al. (2019), sostiene que el hábeas corpus posee una naturaleza eficaz, cautelar y sumaria orientada a garantizar la protección inmediata de la libertad personal. Asimismo, Paredes Carcelén et al. (2024) expresan que “esta garantía no presenta mayores formalidades y se caracteriza por su celeridad, es decir, evita dilaciones innecesarias que puedan prolongar el proceso” (p. 12).

Sin embargo, ello no implica que todo requisito procesal sea incompatible con el hábeas corpus. Lo relevante es determinar si dicho requisito cumple una finalidad legítima y si su aplicación resulta proporcional frente al derecho comprometido. En ese sentido, el problema no se encuentra necesariamente en la existencia de reglas de procedibilidad, sino en que estas sean aplicadas de forma rígida y automática, sin valorar si en el caso concreto existe una afectación manifiesta, urgente o irreparable de la libertad personal.

Al respecto, uno de los fundamentos del voto singular del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera coincide con esta percepción al declarar que el derecho a la libertad personal, comprendido desde su dimensión corpórea y sus esferas físicas materialmente conexas, constituye una prerrogativa elemental que exige una tutela judicial sumaria y desprovista de formalismos complejos. Desde esta perspectiva, el diseño urgente del hábeas corpus es inherente a la protección de este derecho, por lo que cualquier alteración que ralentice injustificadamente su ejecución puede desnaturalizar las garantías procesales de urgencia y significar un retroceso en la defensa de los derechos humanos fundamentales (Exp. N.º 03176-2018-PHC/TC).

Del mismo modo, dicha naturaleza guarda relación con la finalidad restitutoria de los procesos constitucionales. Así se expone en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, estableciendo que los procesos constitucionales tienen por fin proteger los derechos constitucionales “reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional”. Incluso cuando la afectación ha cesado, el órgano jurisdiccional puede emitir un pronunciamiento de fondo con el propósito de evitar la repetición de conductas lesivas, consolidando así su función preventiva y garantista dentro del orden constitucional.

2.3. El Requisito de Firmeza

Respecto del requisito de firmeza, este no es una innovación introducida por el Nuevo Código Procesal Constitucional, puesto que ya se encontraba regulado desde el Código Procesal Constitucional de 2004, cuyo artículo 4 establecía que “(...) El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.

De ese modo, fue en el Exp. 04107-2004-HC/TC donde, en su fundamento 5, se manifestó que “(...) si se considera que resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia (...)”. A partir de dicho criterio, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la firmeza supone el agotamiento de los medios impugnatorios establecidos en la vía ordinaria antes de acudir al proceso constitucional de hábeas corpus.

En ese sentido, según el Acuerdo Plenario 9-2025-SPS-CSJLL, la interposición y resolución del recurso de casación constituye una carga necesaria para dotar a la resolución de la calidad de firme, sin que el carácter extraordinario de dicho recurso exima al justiciable de su agotamiento previo a la vía constitucional.

No obstante, resulta necesario precisar que el requisito de firmeza no debe confundirse con el agotamiento de vías previas. Mientras las vías previas se relacionan con la existencia de mecanismos administrativos o procedimentales que deben ser utilizados antes de acudir al proceso constitucional, la firmeza opera específicamente frente a resoluciones judiciales y se vincula con la necesidad de que estas hayan adquirido estabilidad procesal. Por tanto, la firmeza funciona como un presupuesto de

procedibilidad que busca evitar que el hábeas corpus se utilice como una instancia adicional o sustitutiva de los recursos ordinarios.

En ese sentido, del contenido jurisprudencial se pueden extraer dos dimensiones fundamentales del requisito de firmeza:

- Dimensión temporal: El agotamiento de los recursos impugnatorios debe producirse necesariamente antes de la interposición de la demanda de hábeas corpus. En consecuencia, la judicatura constitucional no puede ser activada mientras subsista algún medio impugnatorio pendiente de resolución en la vía ordinaria (fundamento 4, Exp. N.º 01334-2024-PHC/TC).
- Dimensión material: No basta con la simple interposición de los recursos procesales, sino que resulta necesario que estos hayan sido promovidos conforme a las exigencias legales correspondientes. Así, cuando un recurso es presentado de manera extemporánea o incumple los requisitos de forma establecidos por la ley, la resolución cuestionada no adquiere firmeza, motivo por el cual la demanda constitucional será declarada improcedente al no haberse agotado válidamente la vía ordinaria (fundamento 4, Exp. N.º 00674-2024-PHC/TC).

Desde esta perspectiva, el requisito de firmeza cumple una función constitucionalmente legítima. Su finalidad consiste en preservar la seguridad jurídica, respetar la competencia de la judicatura ordinaria y evitar que el hábeas corpus sea utilizado como un mecanismo paralelo de impugnación frente a decisiones judiciales que aún pueden ser revisadas dentro del proceso ordinario. En consecuencia, no se trata de un requisito carente de fundamento, sino de una regla procesal que busca ordenar la relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional.

Sin embargo, esta configuración puede generar problemas cuando se aplica de manera automática, sin analizar las circunstancias concretas del caso. En efecto, si el juez constitucional se limita únicamente a verificar si existe o no una resolución firme, sin evaluar si concurre una afectación manifiesta, actual o irreparable de la libertad personal, el requisito deja de operar como una regla ordenadora y puede convertirse en una barrera de acceso a la tutela constitucional.

Es así que, realizando una interpretación conforme a los fines del hábeas corpus, surge una postura que no elimina el requisito de firmeza, sino que propone flexibilizarlo en determinados supuestos excepcionales. Bajo esta perspectiva, la firmeza no debe ser analizada únicamente desde un plano formal, sino también desde un plano material, en el que se tome en cuenta si la exigencia de agotar todos los recursos ordinarios puede volver ineficaz la protección constitucional de la libertad. En ese sentido, la firmeza material prioriza la tutela efectiva de los derechos fundamentales cuando del caso concreto se advierte una urgencia apremiante, una afectación manifiesta o el riesgo de que el daño se torne irreparable.

Por ello, la problemática no se encuentra en la existencia del requisito de firmeza, sino en su aplicación rígida cuando se omite analizar si corresponde aplicar alguna excepción.

Esta precisión resulta importante, pues permite sostener que la desnaturalización del hábeas corpus no proviene necesariamente del artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, sino de una interpretación excesivamente formalista que impide al juez constitucional ingresar al análisis del fondo aun cuando existan circunstancias que puedan justificarlo.

2.4. Principio Pro Homine

El principio pro homine se convierte en un parámetro interpretativo obligatorio para los jueces constitucionales, quienes deben orientar sus decisiones hacia la protección efectiva de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Al respecto, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia, han señalado que el principio pro homine implica que los preceptos normativos se tengan que interpretar del modo que mejor optimice el derecho constitucional y se reconozca la posición preferente de los derechos fundamentales. Asimismo, dicho principio hermenéutico ordena que, ante una pluralidad de normas aplicables, deba optarse por aquella que garantice de la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos.

Aplicado al proceso de hábeas corpus, el principio pro homine adquiere especial relevancia debido a la naturaleza urgente y garantista de este mecanismo constitucional. Ello implica que los requisitos procesales, en especial el requisito de firmeza de las resoluciones judiciales, no puedan ser interpretados de forma absoluta cuando su exigencia comprometa la protección inmediata del derecho a la libertad personal. Bajo ese marco, el juez constitucional debe priorizar la tutela efectiva del derecho fundamental vulnerado antes que el cumplimiento estricto de formalidades procesales que puedan retrasar o tornar ilusoria la protección constitucional.

En tal sentido, este principio permite sustentar una interpretación flexible del requisito de firmeza, especialmente en aquellos casos en los que la afectación pueda generar un daño irreparable. Así, exigir el agotamiento de todos los recursos ordinarios cuando ello prolongue indebidamente la vulneración del derecho fundamental puede resultar incompatible con la esencia protectora del hábeas corpus y con la obligación del Estado de garantizar una tutela eficaz.

No obstante, el principio pro homine no debe entenderse como una autorización para desconocer toda regla procesal. Su función no consiste en eliminar el requisito de firmeza, sino en orientar su interpretación de manera compatible con la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por ello, cuando no exista urgencia, irreparabilidad o afectación manifiesta de la libertad, la exigencia de firmeza puede mantener plena validez. Sin embargo, cuando el caso concreto revele una situación excepcional, el juez constitucional debe realizar un análisis material que permita determinar si corresponde flexibilizar dicho requisito.

Por tanto, el principio pro homine reafirma que la finalidad suprema del proceso de hábeas corpus no radica en la observancia estricta de formalismos procesales, sino en asegurar una protección rápida, eficaz e inmediata de la libertad personal y de los

derechos constitucionales conexos. En consecuencia, este principio resulta esencial para evitar que el requisito de firmeza sea aplicado mecánicamente sin valorar las circunstancias concretas que puedan justificar una excepción.

2.5. Criterios que determinan la exigibilidad del requisito de firmeza de la resolución

No obstante, pese a las críticas formuladas respecto a la aplicación rígida del requisito de firmeza de las resoluciones judiciales, ello no implica que este deba ser eliminado por completo dentro del proceso de hábeas corpus. Por el contrario, su exigencia encuentra sustento en la necesidad de preservar el equilibrio entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria, evitando que el hábeas corpus sea utilizado como una instancia paralela o sustitutiva de los mecanismos procesales previstos por la ley.

En tal sentido, siguiendo la ratio legis, uno de los fines esenciales de los procesos constitucionales es “garantizar la primacía de la Constitución y a su vez la vigencia eficaz de los derechos constitucionales” (artículo II del Nuevo Código Procesal Constitucional). En consecuencia, dicha finalidad también debe orientar la teoría jurídico-procesal constitucional, así como las distintas construcciones doctrinarias y formulaciones dogmáticas desarrolladas en torno a ella.

Bajo esa perspectiva, resulta acertado el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional cuando señala de manera general que “el juez director del proceso debe privilegiar razonablemente la tutela del derecho sobre las formas procesales”. Esta idea permite afirmar que los requisitos de procedibilidad no deben ser aplicados como obstáculos absolutos, sino como reglas que deben ser interpretadas conforme a la finalidad del proceso constitucional.

Bajo esa premisa, la exigencia de firmeza resulta constitucionalmente válida únicamente en aquellos supuestos en los que su cumplimiento no comprometa la protección oportuna y eficaz del derecho fundamental vulnerado. Así, si el agotamiento de los recursos ordinarios no genera un riesgo grave o irreparable sobre la libertad individual, resulta razonable exigir al demandante que recurra previamente a los mecanismos impugnatorios existentes antes de acudir a la vía constitucional. En cambio, si la exigencia de firmeza convierte en inviable la restauración del derecho constitucional vulnerado, su aplicación estricta pierde legitimidad constitucional.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que el requisito de firmeza no resulta exigible cuando: a) no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que contempla el proceso judicial de la materia; b) exista retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso; c) a causa del agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión; y d) no se resuelvan los recursos en los plazos fijados. Estas consideraciones resultan acordes con el artículo III, párrafo 3, del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en tanto evidencian que la finalidad del proceso constitucional no es proteger formalidades procesales, sino garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales frente a situaciones de afectación manifiesta.

Por ello, la exigibilidad del requisito de firmeza debe ser evaluada a partir de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y tutela efectiva. Esto significa que el juez constitucional no debe limitarse a constatar si la resolución cuestionada es firme desde un punto de vista formal, sino que debe verificar si, en el caso concreto, existen circunstancias excepcionales que justifiquen ingresar al análisis de fondo. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir el requisito de firmeza en una barrera procesal que impida el cumplimiento de la finalidad protectora del hábeas corpus.

En consecuencia, el análisis de las excepciones al requisito de firmeza constituye un aspecto indispensable para evitar la desnaturalización del hábeas corpus. La omisión de dicho análisis puede generar que demandas constitucionales vinculadas a la libertad personal sean rechazadas únicamente por razones formales, sin que el juez evalúe si la afectación alegada requiere una tutela urgente. Por tanto, la correcta aplicación del requisito de firmeza no consiste en exigirlo de manera automática, sino en determinar si su exigencia resulta compatible con la protección efectiva de la libertad individual en cada caso concreto.

III. METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo jurídico-dogmático, con apoyo del análisis jurisprudencial (Tantaleán Odar, 2016).

Es jurídico-dogmática porque analiza el hábeas corpus y el requisito de firmeza a partir de la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional, la doctrina especializada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La técnica empleada es el análisis documental, mediante la revisión de artículos académicos, normas constitucionales y procesales, así como sentencias vinculadas con la aplicación del requisito de firmeza en procesos de hábeas corpus contra resoluciones judiciales.

Asimismo, se utiliza el método hermenéutico-jurídico, a fin de interpretar si la aplicación rígida del requisito de firmeza resulta compatible con la finalidad urgente y protectora del hábeas corpus. Para ello, se examinan tanto los criterios generales sobre firmeza como las excepciones reconocidas por la jurisprudencia constitucional.

IV. RESULTADOS

En este acápite se presentan los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis documental realizado sobre el tema materia de investigación.

4.1. Análisis documental

Del análisis documental realizado, se advierte que los artículos revisados no presentan una posición uniforme respecto al problema materia de investigación. Por un lado, se reconoce que el hábeas corpus posee una naturaleza urgente, sumaria e informal, debido a que se encuentra orientado a la protección de la libertad personal y derechos conexos. Por otro lado, también se identifica que los requisitos procesales cumplen una función

ordenadora dentro del sistema constitucional, especialmente cuando se trata de demandas dirigidas contra resoluciones judiciales.

En ese sentido, los principales hallazgos del análisis documental pueden organizarse a partir de los siguientes criterios:

4.1.1. Naturaleza urgente, sumaria e informal del hábeas corpus

Del análisis de los documentos seleccionados, se recoge que el hábeas corpus mantiene una estructura procesal especial, caracterizada por su finalidad urgente y por la ausencia de formalidades rígidas. Esta característica responde a la naturaleza del derecho que protege, puesto que la libertad personal requiere una tutela rápida y efectiva frente a cualquier amenaza o vulneración.

En esa línea, Sevilla Gálvez (2022) sostiene que el Nuevo Código Procesal Constitucional ha introducido disposiciones importantes respecto al proceso de hábeas corpus, reforzando su acceso y permitiendo que la demanda pueda ser presentada mediante distintas formas idóneas. Ello permite advertir que este proceso constitucional mantiene un tratamiento más flexible que otros mecanismos procesales, precisamente por los derechos que tutela.

Asimismo, Vilcapoma Ignacio (2022) identifica que el hábeas corpus posee características procesales propias, entre las cuales resaltan la informalidad, la unilateralidad, la imprescriptibilidad y la actividad vicaria. Sin embargo, realiza una precisión importante, pues la informalidad no debe confundirse con la ausencia absoluta de reglas. Es decir, el hábeas corpus no es un proceso carente de regulación, sino un proceso cuya interposición no se encuentra sometida a formalidades rígidas. Esta precisión resulta relevante porque permite diferenciar entre una necesaria ordenación del proceso y un formalismo que pueda obstaculizar su finalidad constitucional.

Desde una perspectiva complementaria, Moreira-Santos (2022) y Salazar-Zambrano (2024), aunque desde el contexto ecuatoriano, permiten advertir la importancia de la dimensión preventiva del hábeas corpus frente a amenazas a la libertad ambulatoria. Ambas autoras desarrollan la necesidad de que esta garantía no sea entendida únicamente como un mecanismo que actúa después de producida una privación de libertad, sino también como una herramienta capaz de responder frente a amenazas reales e inminentes. Esta idea resulta útil para reforzar la naturaleza preventiva y urgente del hábeas corpus, sin dejar de precisar que sus estudios se desarrollan dentro de un marco comparado.

Del mismo modo, Jaramillo Vaca y Ramón Merchán (2023) explican que el hábeas corpus constituye una garantía constitucional orientada a proteger la libertad personal, la integridad física y otros derechos vinculados a la dignidad de la persona. Su aporte resulta útil como apoyo general para comprender la importancia del hábeas corpus como mecanismo de protección de derechos fundamentales.

En consecuencia, el primer resultado identificado es que el hábeas corpus posee una naturaleza urgente, sumaria e informal, pero no por ello debe entenderse como un proceso

sin reglas. Lo relevante es que sus exigencias procesales sean interpretadas conforme a su finalidad protectora, especialmente cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad personal.

4.1.2. Principios procesales constitucionales frente al formalismo

Un segundo hallazgo se relaciona con el rol que cumplen los principios procesales constitucionales en la interpretación de los requisitos procesales. Los documentos revisados coinciden en que los procesos constitucionales no pueden ser interpretados bajo la misma lógica estrictamente formal de los procesos ordinarios, debido a que su finalidad principal es la protección directa de derechos fundamentales y la defensa de la supremacía constitucional.

En primer lugar, López Viera (2022) advierte que el Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional cumple una función orientadora dentro del sistema procesal constitucional. Según su análisis, los títulos preliminares establecen lineamientos, principios e instituciones que ayudan a los operadores jurídicos a interpretar y aplicar las normas procesales en los casos concretos. En ese sentido, los principios contenidos en dicho título actúan como criterios que guían la actuación judicial cuando existen vacíos, deficiencias o ambigüedades normativas.

Atendiendo a lo anterior, Roel Alva (2022) analiza las disposiciones del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, resaltando la importancia de sus fines, principios y criterios de interpretación de los derechos fundamentales. En especial, su estudio permite advertir que las formalidades procesales no deben ser entendidas de manera aislada, sino en relación con los fines de los procesos constitucionales. Por ello, el artículo III del Título Preliminar adquiere relevancia al establecer que los jueces y el Tribunal Constitucional deben adecuar las formalidades al logro de los fines del proceso constitucional.

Asimismo, Roel Alva y Oblitas Villalobos (2022) defienden la constitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional y resaltan su orientación garantista, especialmente en cuanto al fortalecimiento del acceso a la justicia constitucional. Su postura permite identificar que la reforma procesal buscó ampliar la tutela de derechos fundamentales; sin embargo, ello no significa que todo requisito procesal deba desaparecer, sino que su aplicación debe guardar coherencia con la finalidad de los procesos constitucionales.

Por su parte, Oblitas Villalobos y Rodríguez Campos (2022) destacan que la aplicación del Nuevo Código Procesal Constitucional ha generado diversos retos durante su primer año de vigencia, especialmente en torno a la prohibición del rechazo liminar, la defensa pública del demandante y los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Este hallazgo permite advertir que la orientación garantista del nuevo código también ha producido desafíos interpretativos en la práctica judicial.

De este criterio se desprende que los principios procesales constitucionales actúan como límites frente al formalismo excesivo. Por ello, el requisito de firmeza puede ser considerado legítimo siempre que sea interpretado conforme a los fines del hábeas corpus

y no como una exigencia absolutamente cerrada. En consecuencia, la finalidad protectora del proceso constitucional debe orientar la forma en que los jueces evalúan los presupuestos de procedibilidad.

4.1.3. Seguridad jurídica y respeto a la justicia ordinaria como justificación de los requisitos procesales

Un tercer hallazgo se relaciona con la función legítima que pueden cumplir los requisitos procesales dentro de los procesos constitucionales. Si bien el hábeas corpus tiene una naturaleza urgente, ello no implica que se encuentre completamente desligado de reglas de procedibilidad. Por el contrario, los documentos revisados permiten identificar que ciertos filtros procesales cumplen una función ordenadora, en tanto buscan evitar que la justicia constitucional sea utilizada como una instancia adicional o sustitutiva de la jurisdicción ordinaria.

En esa línea, Tafur (2019) sostiene la necesidad de establecer límites a la actuación del Tribunal Constitucional como organismo de control del orden constitucional. Su análisis se enfoca en evitar que dicho órgano constitucional incurra en interferencias indebidas respecto de competencias que corresponden a otros órganos del sistema constitucional. Este aporte resulta relevante porque permite comprender que la justicia constitucional no debe actuar de manera ilimitada, sino dentro de una relación de equilibrio con la jurisdicción ordinaria y los demás poderes del Estado.

También se identificó que una apertura excesiva de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales puede generar problemas prácticos. En esa línea, Tupayachi Sotomayor (2022) cuestiona diversos efectos del Nuevo Código Procesal Constitucional y advierte que la eliminación o reducción de filtros procesales puede incrementar la carga de procesos constitucionales, especialmente en demandas dirigidas contra resoluciones judiciales. Por ello, una flexibilización absoluta tampoco resulta necesariamente compatible con la eficacia del sistema de justicia constitucional.

Por su parte, Ávalos Pretell (2022) analiza la prohibición del rechazo liminar de la demanda y considera que una prohibición absoluta puede afectar la independencia judicial y la función de dirección del proceso. Sin embargo, su postura no se limita a rechazar la reforma, sino que propone una interpretación conforme a la Constitución, según la cual el juez podría rechazar liminarmente una demanda cuando la improcedencia sea manifiesta y la decisión se encuentre debidamente motivada.

En sentido similar, Oblitas Villalobos y Rodríguez Campos (2022) reconocen que la prohibición del rechazo liminar ha provocado discrepancias en la academia y en la práctica judicial. Incluso recogen posiciones intermedias que buscan evitar el rechazo automático de demandas, pero sin dejar de controlar aquellas pretensiones manifiestamente improcedentes. Este punto resulta relevante porque muestra que el debate no gira únicamente en torno al acceso amplio a los procesos constitucionales, sino también respecto a cómo evitar su uso indebido.

En consecuencia, el tercer resultado obtenido es que los requisitos procesales, entre ellos la firmeza en el hábeas corpus contra resoluciones judiciales, poseen una justificación constitucional posible. Su finalidad consiste en preservar la seguridad jurídica, evitar interferencias prematuras en procesos ordinarios y proteger la competencia de la judicatura ordinaria. Sin embargo, esta justificación no debe ser entendida de manera absoluta, pues su aplicación debe ser compatible con la finalidad urgente y protectora del hábeas corpus.

4.1.4. Desnaturalización del hábeas corpus: entre el formalismo excesivo y el uso abusivo

Un cuarto hallazgo permite advertir que la desnaturalización del hábeas corpus no puede ser comprendida desde una sola perspectiva. Del análisis de los documentos revisados, se recoge que esta garantía puede apartarse de su finalidad constitucional tanto cuando es utilizada para fines distintos a la protección de la libertad personal, como cuando su acceso se ve limitado por decisiones excesivamente formales que impiden evaluar la verdadera afectación alegada.

En esa línea, Pineda Herrera y Vargas Rodríguez (2025), desde el contexto ecuatoriano, sostienen que la desnaturalización del hábeas corpus se produce cuando esta garantía se aparta de su finalidad constitucional de protección de la libertad individual. Según los autores, dicha problemática puede generarse por factores como la falta de capacitación judicial, la corrupción, el abuso de poder y el hacinamiento carcelario, produciendo consecuencias como inseguridad jurídica, impunidad y debilitamiento del Estado de derecho. Este aporte resulta relevante porque permite comprender que la desnaturalización no solo se vincula con el uso indebido de la garantía, sino también con las deficiencias institucionales que impiden su correcta aplicación.

Por su parte, Paredes Carcelén, Morales Castro y Briones Moreira (2024) señalan que el hábeas corpus puede verse comprometido cuando se emplea bajo criterios distintos a su finalidad original o cuando el sistema judicial no actúa con independencia. En su investigación, identifican que la manipulación judicial, la corrupción y la utilización indebida de esta garantía pueden convertir al hábeas corpus en un instrumento de impunidad o de obstaculización de procesos judiciales. Si bien su estudio se desarrolla dentro del ordenamiento ecuatoriano, permite advertir que la desnaturalización también puede provenir del uso abusivo del proceso constitucional.

En esa misma línea, Cedeño-Cevallos (2024) sostiene que el abuso del hábeas corpus dentro del derecho penal puede producir su desnaturalización. El autor señala que algunos profesionales del derecho suelen emplear esta garantía con la finalidad de obtener la libertad del imputado, pese a no existir una vulneración constitucional real que justifique su procedencia. Este hallazgo resulta importante porque evidencia que el hábeas corpus requiere controles razonables para evitar que sea empleado como un mecanismo destinado a sustituir indebidamente las vías ordinarias.

No obstante, la desnaturalización del hábeas corpus no se produce únicamente por el uso abusivo de los demandantes. Freire-Quintanilla y Polo-Pazmiño (2023) permiten identificar que también puede presentarse cuando los operadores judiciales desconocen el verdadero alcance constitucional de esta garantía. En ese sentido, advierten que algunos

jueces pueden considerar equivocadamente que pedidos vinculados al traslado de internos o a la adopción de medidas frente a riesgos carcelarios desnaturalizan el objeto del hábeas corpus, cuando en realidad dichas medidas pueden formar parte de su dimensión correctiva, siempre que guarden relación con la protección de la vida, la integridad o la libertad de la persona privada de libertad.

Del mismo modo, Aranda-Yanez, Quintana-Cifuentes y Merino-Sánchez (2025), al analizar casos de hábeas corpus en personas privadas de libertad, advierten que algunas acciones fueron orientadas a obtener medidas sustitutivas o beneficios frente a la privación de libertad, sin que necesariamente se acreditara una detención ilegal, arbitraria o una afectación concreta y actual a la vida o integridad del accionante. Sin embargo, su estudio también evidencia que los jueces no admitieron automáticamente dichas pretensiones, sino que realizaron un examen de los hechos, exigiendo suficiencia probatoria y una conexión directa entre la situación alegada y la afectación denunciada.

En consecuencia, el resultado identificado es que la desnaturalización del hábeas corpus puede producirse tanto por su uso abusivo como por una interpretación judicial excesivamente formal que impida analizar la afectación constitucional invocada. Frente a ambos riesgos, la respuesta no debería consistir en admitir toda demanda ni en rechazarla automáticamente por razones procesales, sino en realizar un análisis material del caso concreto. De este modo, los requisitos procesales pueden cumplir una función ordenadora sin convertirse en barreras que impidan evaluar si existe una afectación real, urgente o manifiesta de la libertad personal.

4.2. Análisis jurisprudencial

En este acápite se presentan los principales resultados obtenidos a partir del análisis de sentencias del Tribunal Constitucional vinculadas con la aplicación del requisito de firmeza en procesos de hábeas corpus contra resoluciones judiciales.

Tabla 1
Análisis jurisprudencial sobre el requisito de firmeza en resoluciones judiciales

N.º de expediente	Fundamento(s)	Criterio del Tribunal Constitucional	¿Analiza excepciones al requisito de firmeza?	Resolución
Exp. N.º 02828-2022-PHC/TC	8 y 9	El Tribunal Constitucional señala que el hábeas corpus contra resoluciones judiciales exige que la resolución cuestionada tenga la condición de firme. Asimismo, reitera el criterio del Exp. 04107-2004-HC/TC, según el cual una resolución judicial firme es aquella contra la que se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia. En el caso concreto, advierte que no se acreditó la firmeza de la sentencia condenatoria que sustentaba la restricción de la libertad.	No desarrolla excepciones al requisito de firmeza. La decisión se centra en verificar que no se acreditó la firmeza de la resolución judicial vinculada a la restricción de la libertad.	Declara improcedente la demanda.
Exp. N.º 03441-2023-PHC/TC	3 y 4	El Tribunal Constitucional aplica el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional y reitera el criterio del Exp. 04107-2004-HC/TC, señalando que la firmeza exige el agotamiento de los recursos previstos por la ley procesal. En el caso concreto, advierte	No desarrolla excepciones al requisito de firmeza. El análisis se limita a constatar que no se agotaron todos los medios impugnatorios.	Declara improcedente la demanda.

N.º de expediente	Fundamento(s)	Criterio del Tribunal Constitucional	¿Analiza excepciones al requisito de firmeza?	Resolución
Exp. N.º 03187-2024-PHC/TC	3, 4, 5 y 6	<p>que no se presentó recurso de casación contra la sentencia de vista.</p> <p>El Tribunal Constitucional reitera que la resolución judicial cuestionada debe cumplir con el requisito de firmeza. En el caso concreto, advierte que, al momento de presentarse la demanda de hábeas corpus, se encontraba pendiente de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista. Por ello, concluye que las resoluciones cuestionadas no tenían la condición de firmes.</p>	No desarrolla excepciones al requisito de firmeza, pese a que la parte demandante solicitó que la demanda fuera admitida de manera excepcional.	Declara improcedente la demanda.
Exp. N.º 00917-2025-PHC/TC	3, 4, 5, 6 y 7	<p>El Tribunal Constitucional reitera que la firmeza exige el agotamiento de todos los recursos previstos por la ley procesal. Además, cita el Exp. 07981-2013-PHC/TC para señalar que el recurso de casación constituye un medio adecuado y eficaz para cuestionar presuntas vulneraciones al debido proceso. En el caso concreto, precisa que el beneficiario no interpuso recurso de casación, sino únicamente sus coprocesados.</p>	No desarrolla excepciones al requisito de firmeza. El análisis se centra en que el beneficiario no agotó correctamente los recursos procesales disponibles.	Declara improcedente la demanda.
Exp. N.º 01334-2024-PHC/TC	3, 4, 6 y 7	<p>El Tribunal Constitucional aplica el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional y el criterio del Exp. 04107-2004-HC/TC. En el caso concreto, advierte que, al momento de interponerse la demanda de hábeas corpus, aún se encontraba pendiente de resolver una solicitud de nulidad presentada en el proceso penal ordinario.</p>	No desarrolla excepciones al requisito de firmeza. La decisión se centra en la existencia de un pedido pendiente de resolver en la vía ordinaria.	Declara improcedente la demanda.
Exp. N.º 00674-2024-PHC/TC	3 y 4	<p>El Tribunal Constitucional reitera que el hábeas corpus contra resolución judicial exige que esta sea firme. En el caso concreto, señala que no se aprecia que contra la sentencia de vista se hubiese interpuesto el correspondiente recurso de casación o que exista pronunciamiento de la Sala Suprema sobre dicho recurso. Por ello, concluye que las sentencias cuestionadas no cumplen con el requisito de firmeza.</p>	No desarrolla excepciones al requisito de firmeza. El análisis se limita a verificar la ausencia de agotamiento de los recursos procesales correspondientes.	Declara improcedente la demanda.
Exp. N.º 01951-2021-HC/TC	6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12	<p>El Tribunal Constitucional reitera que la firmeza exige el agotamiento de los recursos antes de interponer la demanda. Sin embargo, también reconoce la figura de la firmeza sobrevvenida, conforme al Exp. 4780-2017-PHC/TC, permitiendo que el juez constitucional analice el fondo cuando la resolución adquiere firmeza durante el trámite del proceso constitucional. En el caso concreto, el Tribunal revisa el contenido de la demanda, pero concluye que no se acreditó la afectación alegada.</p>	Sí analiza una excepción. La sentencia menciona expresamente la firmeza sobrevvenida y realiza un examen del contenido de la demanda antes de declarar la improcedencia.	Declara improcedente la demanda, pero luego de analizar el contenido de la pretensión.

Del cuadro presentado se obtiene que el Tribunal Constitucional constantemente reitera respecto a la exigencia del requisito de firmeza en los procesos de hábeas corpus contra resoluciones judiciales. En la mayoría de las sentencias analizadas, el Tribunal parte del artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional y del criterio establecido en el Exp. 04107-2004-HC/TC, según el cual una resolución judicial firme es aquella contra la que se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia.

Asimismo, se observa que en los expedientes 02828-2022-PHC/TC, 03441-2023-PHC/TC, 03187-2024-PHC/TC, 00917-2025-PHC/TC, 01334-2024-PHC/TC y 00674-2024-PHC/TC, el análisis del Tribunal se concentra principalmente en verificar si la resolución judicial cuestionada cumplía o no con la condición de firmeza. En dichos casos, la improcedencia de la demanda se fundamenta en la falta de agotamiento de los recursos procesales, en la existencia de un recurso pendiente o en la ausencia de interposición del recurso correspondiente.

En ese sentido, estos pronunciamientos evidencian una aplicación predominantemente formal del requisito de firmeza, pues el análisis se dirige a constatar si los recursos ordinarios fueron agotados antes de acudir al proceso constitucional. Si bien esta exigencia cumple una función ordenadora dentro del sistema procesal, en la mayoría de los casos revisados no se advierte un desarrollo expreso sobre la posible concurrencia de excepciones al requisito de firmeza.

No obstante, el Exp. 01951-2021-HC/TC permite identificar una aplicación distinta. En dicha resolución, el Tribunal Constitucional reconoce que, aunque al momento de interponerse la demanda todavía se encontraba pendiente un recurso en la vía ordinaria, la resolución cuestionada adquirió firmeza durante el trámite del proceso constitucional. Por ello, toma en consideración la figura de la firmeza sobrevenida y realiza un análisis del contenido de la demanda antes de declarar su improcedencia.

De este modo, el análisis jurisprudencial permite colegir dos formas de aplicación del requisito de firmeza. La primera corresponde a una aplicación formal, en la que el Tribunal Constitucional verifica si la resolución cuestionada adquirió firmeza antes de la interposición de la demanda. La segunda corresponde a una aplicación material o flexible, en la que se evalúa si existe alguna circunstancia excepcional que permita ingresar al análisis del caso concreto, como ocurre con la firmeza sobrevenida.

En consecuencia, el resultado principal de este análisis es que la desnaturalización del hábeas corpus no se vincula necesariamente con la existencia del requisito de firmeza, sino con la posibilidad de que este sea aplicado de manera automática, sin valorar las excepciones reconocidas por la propia jurisprudencia constitucional. Así, cuando el juez constitucional se limita únicamente a verificar la firmeza formal, el análisis queda reducido a una constatación procesal. En cambio, cuando se evalúan las circunstancias excepcionales del caso, la firmeza opera como una regla de ordenación compatible con la finalidad protectora del hábeas corpus.

V. DISCUSIÓN

El punto central de la presente investigación se encuentra en la tensión entre la naturaleza urgente del hábeas corpus y la aplicación rígida del requisito de firmeza previsto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional. A partir de los

resultados obtenidos, se advierte que el problema no radica en la existencia de dicho requisito, sino en su aplicación automática cuando el juez constitucional se limita a verificar la firmeza formal sin analizar si existen circunstancias excepcionales que justifiquen ingresar al fondo del caso.

4.1. La desnaturalización del carácter sumario e informal ante la aplicación rígida de la firmeza

Los resultados permiten advertir que el hábeas corpus posee una naturaleza urgente, sumaria e informal, debido a que tiene como finalidad proteger de manera rápida la libertad personal y los derechos conexos. Esta característica ha sido resaltada por autores como Sevilla Gálvez, Aranda-Yanez et al. y Vilcapoma Ignacio, quienes coinciden en que este proceso constitucional no debe estar rodeado de formalidades excesivas que dificulten su acceso.

Sin embargo, ello no significa que el hábeas corpus carezca de reglas procesales. El requisito de firmeza cumple una función legítima, pues evita que este proceso sea utilizado como una instancia adicional frente a resoluciones judiciales que aún pueden ser revisadas en la vía ordinaria. Por tanto, la crítica no se dirige contra la existencia de la firmeza, sino contra su aplicación rígida cuando impide valorar materialmente la afectación alegada.

En ese sentido, la desnaturalización del hábeas corpus puede producirse cuando el requisito de firmeza deja de funcionar como una regla de ordenación procesal y se convierte en una barrera que impide analizar situaciones de urgencia, irreparabilidad o afectación manifiesta de la libertad personal. Por ello, la respuesta no debe ser eliminar la firmeza, sino exigir que el juez constitucional realice un análisis material del caso concreto antes de declarar la improcedencia de la demanda.

4.2. Firmeza formal y firmeza material a la luz del principio pro homine

El análisis jurisprudencial permite observar que el Tribunal Constitucional suele aplicar el requisito de firmeza desde una perspectiva formal. Así, en diversos expedientes, como el 02828-2022-PHC/TC, 03441-2023-PHC/TC, 03187-2024-PHC/TC, 00917-2025-PHC/TC, 01334-2024-PHC/TC y 00674-2024-PHC/TC, el Tribunal centra su razonamiento en verificar si la resolución cuestionada era firme, si existía algún recurso pendiente o si se había agotado la casación correspondiente.

Si bien esta forma de análisis es válida desde un plano procesal, resulta insuficiente cuando no se evalúa si el caso podía encontrarse dentro de alguna excepción al requisito de firmeza. Ello es relevante porque el propio Exp. 04107-2004-HC/TC, además de definir la firmeza como agotamiento de recursos, también reconoció supuestos excepcionales que permiten flexibilizarla, como el retardo injustificado, la imposibilidad de acceder a los recursos, el riesgo de irreparabilidad o la falta de resolución dentro de los plazos legales.

Frente a ello, la firmeza material permite comprender que el requisito no debe aplicarse como un fin en sí mismo, sino como una regla que debe interpretarse conforme a la finalidad protectora del hábeas corpus. En este punto, el principio pro homine cumple un

papel importante, pues exige optar por la interpretación que favorezca de mejor manera la protección efectiva de los derechos fundamentales.

El Exp. 01951-2021-HC/TC resulta especialmente relevante porque evidencia una aplicación más flexible del requisito. En dicho caso, el Tribunal Constitucional reconoció la figura de la firmeza sobrevenida y, aunque finalmente declaró improcedente la demanda, ingresó a revisar el contenido de la pretensión. Esto demuestra que la firmeza puede ser interpretada de manera compatible con la tutela efectiva, siempre que el juez valore las circunstancias concretas del caso.

4.3. Delimitación competencial, subsidiariedad y control constitucional

También debe reconocerse que la firmeza cumple una función importante dentro del sistema de justicia. Su exigencia evita que el hábeas corpus se convierta en una vía paralela para cuestionar cualquier decisión judicial. En esa línea, Tafur advierte sobre los riesgos de una expansión excesiva del control constitucional, mientras que Tupayachi Sotomayor señala que la eliminación de filtros procesales puede incrementar la carga de procesos constitucionales. Del mismo modo, Ávalos Pretell permite entender que los filtros de procedencia cumplen una función ordenadora cuando se aplican de manera razonable y motivada.

No obstante, estos argumentos no pueden asumirse de forma absoluta. La protección de la libertad personal ocupa un lugar preferente dentro del orden constitucional, por lo que la subsidiariedad de la justicia constitucional no debe convertirse en una excusa para mantener una posible vulneración manifiesta o irreparable. Por ello, cuando se alegue una afectación urgente a la libertad, el juez constitucional debe evaluar si la exigencia estricta de firmeza resulta proporcional en el caso concreto.

En consecuencia, la solución no consiste en eliminar el requisito de firmeza ni en permitir un acceso ilimitado al hábeas corpus contra resoluciones judiciales. Lo adecuado es mantener la firmeza como regla general, pero permitir su flexibilización cuando existan circunstancias excepcionales debidamente justificadas. De esta manera, se logra un equilibrio entre la seguridad jurídica, el respeto a la jurisdicción ordinaria y la tutela efectiva de la libertad personal.

Finalmente, la discusión permite confirmar que la desnaturalización del hábeas corpus no se produce por el requisito de firmeza en sí mismo, sino por su aplicación automática cuando se omite analizar sus excepciones jurisprudenciales. Por lo tanto, el juez constitucional debe motivar no solo si existe o no firmeza formal, sino también por qué corresponde o no flexibilizar dicho requisito frente a una posible afectación urgente de la libertad.

VI. CONCLUSIONES

1. Se concluye que el hábeas corpus constituye una garantía constitucional de naturaleza urgente, sumaria e informal, cuya finalidad principal es proteger la libertad personal y los derechos conexos frente a amenazas o vulneraciones manifiestas.
2. El requisito de firmeza previsto para el hábeas corpus contra resoluciones judiciales cumple una función legítima, pues evita que este proceso sea utilizado

- como una instancia adicional frente a decisiones que aún pueden ser revisadas en la vía ordinaria.
3. No obstante, la aplicación automática de dicho requisito puede afectar la finalidad protectora del hábeas corpus cuando el juez constitucional se limita a verificar la firmeza formal, sin analizar si existen circunstancias excepcionales que justifiquen ingresar al fondo del caso.
 4. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la firmeza no debe entenderse como una regla absoluta, ya que existen supuestos excepcionales como el retardo injustificado, la imposibilidad de acceder a recursos, el riesgo de irreparabilidad o la firmeza sobrevenida.
 5. Finalmente, se concluye que la desnaturalización del hábeas corpus no deriva de la existencia del requisito de firmeza, sino de su aplicación rígida y formalista cuando se omite evaluar sus excepciones. Por ello, el juez constitucional debe motivar no solo la presencia o ausencia de firmeza, sino también la razón por la cual corresponde o no flexibilizarla en el caso concreto.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aranda-Yanez, M. R., Quintana-Cifuentes, M. V., & Merino-Sánchez, W. Y. (2025). Habeas corpus y su aplicación en personas privadas de libertad de Esmeraldas, Ecuador, año 2021. *Noesis*, 7(especial 1). <https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i1.577>

Avalos Pretell, B. F. (2022). El rechazo liminar de la demanda. A propósito del «Nuevo» Código Procesal Constitucional. *Revista Oficial Del Poder Judicial*, 14(18), 321-361. <https://doi.org/10.35292/ropj.v14i18.624>

Cedeño-Cevallos, C. (2024). El habeas corpus y su abuso dentro del derecho penal en el Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(1), 575–585. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9263035>

Defensoría del Pueblo. (2023). *El proceso constitucional de hábeas corpus en contextos de protestas sociales* (Informe Defensorial N.º 0001-2023-DP/AAC). Defensoría del Pueblo. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/07/Informe-defensorial-001-2023-HC-contexto-protestas-sociales.pdf>

Freire Quintanilla, W. M., & Polo Pazmiño, E. J. (2023). Garantía jurisdiccional de hábeas corpus en la protección de los privados de libertad. *CIENCIAMATRIA*, 9(Extra 1), 38–49. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9297261>

García Toma, V. (2022). *Los artículos I al IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional*. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 201–238. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/365>

Jaramillo Vaca, S. D., & Ramón Merchán, M. E. (2023). El Habeas Corpus como Mecanismos para la Protección y Libertad Personal en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 8188-8211. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7556

López Viera, J. R. (2022). Análisis estructural del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 131–175. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/363>

LP • Pasión por el Derecho. (2026, 19 de febrero). *Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]*. <https://lpderecho.pe/codigo-procesal-constitucional-actualizado/>

Martínez Vargas, R. M. (2024). *Influencia del control de convencionalidad en las sentencias de habeas corpus sobre prisión preventiva del Tribunal Constitucional en el Perú, 2016-2019*. SCIENDO. <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/5976>

Moreira-Santos, M. V. (2022). *El hábeas corpus preventivo como garantía del derecho a la libertad ambulatoria*. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 7(4). Recuperado a partir de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8483012>

Oblitas Villalobos, W. J., & Rodríguez Campos, R. (2022). Aciertos y desafíos en el primer año de aplicación del nuevo Código Procesal Constitucional. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 23–37. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/358>

Paredes Carcelén, B. A., Morales Castro, S., & Briones Moreira, C. (2024). *Causas y consecuencias de la desnaturalización del habeas corpus*. *Revista Lex*, 7(26), 897–915. <https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i26.220>

Pineda Herrera, N., & Vargas Rodríguez, P. J. (2025). Desnaturalización desde la perspectiva constitucional del habeas corpus. *Polo del Conocimiento*, 10(6). <https://doi.org/10.23857/pc.v10i6.9746>

Pozo Astudillo, L. N., & Guerra Coronel, M. A. (2022). *El habeas corpus como garantía individual de movilidad y su relación con otras libertades en el marco de los precedentes jurisprudenciales*. *Polo del Conocimiento*, 7(1), 84–90. Recuperado a partir de <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/8331499>

Roel Alva, L. A. (2022). *Análisis del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional*. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 102–130. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/362>

Roel Alva, L. A., & Oblitas Villalobos, W. J. (2022). La ratificación de la constitucionalidad del nuevo Código Procesal Constitucional por parte del Tribunal Constitucional peruano. *REIB: Revista Electrónica Iberoamericana*, 16(2), 168–183. Recuperado a partir de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8710609>

Salazar-Zambrano, G. (2024). El hábeas corpus preventivo como mecanismo de tutela de derecho de libertad en Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(1), 186–201. Recuperado a partir de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9263013>

Sevilla Gálvez, G. M. (2022). El Proceso de Habeas Corpus en el Nuevo Código Procesal Constitucional. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 313–335. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/368>

Tafur, M. O. (2019). Límites a las competencias del Tribunal Constitucional como organismo contralor del orden constitucional. *IUS: Revista de Investigación de la Facultad de Derecho*, 8(2), 96–115. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7261907>

Tupayachi Sotomayor, J. (2022). Ni urgente, ni necesario; más bien: desastroso Reflexiones sobre los efectos del Código Procesal Constitucional a más de un año de vigencia. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 53–83. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/360>

Vilcapoma Ignacio, M. P. (2022). Algunos aspectos del hábeas corpus en el Nuevo Código Procesal Constitucional. *Revista Peruana De Derecho Constitucional*, (14), 336–353. Recuperado a partir de <https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/369>

Vilchez Guivar de Rojas, L. I., & Rojas Calderón, F. M. (2025). Delimitación de la justicia constitucional, supremacía del Tribunal Constitucional y exclusividad de la función jurisdiccional del Poder Judicial. *Aula Virtual*, 6(13), 2162–2195. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10501203>

VIII. SENTENCIAS JURISPRUDENCIALES

Tribunal Constitucional del Perú. (2020). *Sentencia 580/2020 recaída en el Expediente N.º 03176-2018-PHC/TC*, Lima. <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/Expediente-03176-2018-PHCTC-Lima-LPDerecho.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2021). *Auto recaído en el Expediente N.º 01951-2021-PHC/TC*, Lima. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/01951-2021-HC%20Resolucion.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2021). *Sentencia 744/2021 recaída en el Expediente N.º 04608-2019-PHC/TC*, Ayacucho. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/04608-2019-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2024). *Expediente N.º 02828-2022-PHC/TC*, Lima. <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/02828-2022-HC%20Nulidad.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). Exp. N.º 00074-2024-PHC/TC. Tribunal Constitucional. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00074-2024-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). Exp. N.º 00074-2024-PHC/TC. Tribunal Constitucional. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00074-2024-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). *Sentencia 109/2025 recaída en el Expediente N.º 03441-2023-PHC/TC, Lambayeque.* <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/03441-2023-HC.html>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). *Sentencia 1318/2025 recaída en el Expediente N.º 03187-2024-PHC/TC, Junín.* <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/03187-2024-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). *Sentencia 1365/2025 recaída en el Expediente N.º 00917-2025-PHC/TC, Piura.* <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00917-2025-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). *Sentencia 1400/2025 recaída en el Expediente N.º 01334-2024-PHC/TC, La Libertad.* <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/01334-2024-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). *Sentencia 1473/2025 recaída en el Expediente N.º 00674-2024-PHC/TC, Piura.* <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00674-2024-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2025). *Sentencia 773/2025 recaída en el Expediente N.º 00074-2024-PHC/TC, Tumbes.* <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00074-2024-HC.pdf>